

УДК 616.441-007.21

DOI 10.5281/zenodo.14192782

Научная статья

ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ГИПОТИРЕОЗОМ И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ

LIPID METABOLISM IN PREGNANCY WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM AND POTENTIAL INFLUENCE ON PREGNANCY OUTCOME

ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА ЛЬВОВНА,

ассистент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ИБРАГИМОВА АЛСУ ИЛДАРОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

НИЗАМЕТДИНОВА ЗАРИНА РУСТАМОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

УЗЛИЕВА ХАТЫДЖА АГАМАМЕДОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

PETROVA LYUDMILA LVOVNA,

Assistant,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

IBRAGIMOVA ALSU ILDAROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

NIZAMETDINOVA ZARINA RUSTAMOVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

UZLYYEVA HATYJA AGAMAMEDOVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматриваются данные о связи между липидным обменом и клиническим или субклиническим гипотиреозом во время беременности. Проанализированы механизмы, лежащие в основе дисфункции щитовидной железы и липидного обмена. Определено, что терапия L-тироксина нормализует липидный обмен у беременных женщин с субклиническим гипотиреозом. Выявлено возможное влияние дислипидемии на течение беременности и состояние новорождённых. Анализ изменений липидного обмена и гипотиреоза во время беременности показал, что изменённые молекулы липидов могут использоваться в качестве потенциальных биомаркеров и связаны с неблагоприятными исходами для матери и новорождённого.

The article examines data on the relationship between lipid metabolism and clinical or subclinical hypothyroidism during pregnancy. The mechanisms underlying thyroid dysfunction and lipid metabolism are analyzed. It was determined that L-thyroxine therapy normalizes lipid metabolism in pregnant women with subclinical hypothyroidism. The possible effect of dyslipidemia on the course of pregnancy and the condition of newborns has been revealed. Analysis of changes in lipid metabolism and hypothyroidism during pregnancy has shown that altered lipid molecules can be used as potential biomarkers and are associated with adverse outcomes for the mother and newborn.

Ключевые слова: гипотиреоз, субклинический гипотиреоз, беременность, липидный обмен у беременных женщин.

Key words: hypothyroidism, subclinical hypothyroidism, pregnancy, lipid metabolism in pregnant women.

Заболевания щитовидной железы являются наиболее распространёнными эндокринными нарушениями во время беременности [1, с. 512]. Гормоны щитовидной железы играют важнейшую роль в метаболизме углеводов, кальция, фосфора, жиров и других энергетических веществ как у беременных женщин, так и у развивающихся плодов. Щитовидная железа плода начинает функционировать примерно на 20-й неделе беременности, но полностью она работает только после рождения [2, с. 124-135]. Поэтому на ранних сроках беременности возникает повышенная физиологическая потребность в гормонах щитовидной железы. Любое нарушение функции щитовидной железы у матери потенциально может повлиять на плод, что приводит к проблемам в развитии и повышает риск неблагоприятных исходов беременности. Беременные женщины с клиническим или субклиническим гипотиреозом подвержены риску ряда осложнений у матери и плода, включая выкидыш, преждевременные роды, отслойку плаценты, преэклампсию, гестационный сахарный диабет и нарушение развития нервной системы у ребёнка [5, с. 327-338].

Дисфункция щитовидной железы была признана независимым фактором риска развития дислипидемии [8, с. 259-269]. Гормоны щитовидной железы существенно влияют на различные аспекты липидного обмена, поскольку они могут усиливать использование липидных субстратов, мобилизовать триглицериды (ТГ), хранящиеся в жировой ткани, и повышать активность липазы печени (ЛП), а также белка-переносчика холестерина (БПКХ) [6, с. 21-38]. Нарушения липидного обмена у матери связаны с повышенным риском развития гестационного сахарного диабета, гестационной артериальной гипертензии, преэклампсии и преждевременных родов [4, с. 121-134]. Интерес к изучению возможных связей между дисфункцией щитовидной железы и гиперлипидемией во время беременности увеличился. Было высказано предположение, что изменённые молекулы липидов у беременных женщин с гипотиреозом могут быть связаны с неблагоприятными последствиями для матери и ребёнка и использоваться в качестве потенциального биомаркера [7, с. 245-356].

Цель работы – литературный обзор взаимосвязи между клиническим или субклиническим гипотиреозом и дислипидемией во время беременности.

Задачи.

Провести систематический анализ проведенных ранее клинических исследований на наличие корреляции между липидным обменом и гипотиреозом у беременных; определить, как терапия L-тироксином способствует нормализации липидного профиля.

Материалы и методы исследования.

Мы провели поиск в базах данных Embase, The Cochrane Central Register of Controlled Trials, онлайн-библиотеке PubMed, выполнили электронный поиск по ключевым словам «гипотиреоз у беременных» и «липидный обмен у беременных».

Одним из ключевых изменений липидного обмена во время беременности является повышение уровня общего холестерина и триглицеридов. Это происходит, в первую очередь, из-за секреции липопротеинов плацентой, которая отвечает за транспортировку липидов к плоду. Кроме того, выработка эстрогена и прогестерона, необходимых для поддержания беременности, связана с повышением уровня этих гормонов в крови матери. Ещё одним важным изменением липидного обмена является снижение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности, который часто называют «хорошим» холестерином. Считается, что это снижение связано с повышением уровня эстрогена. Эстроген может подавлять экспрессию

рецепторов ЛПВП, что приводит к снижению уровня ЛПВП. Кроме того, беременность также связана с повышением уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который часто называют «плохим» холестерином. Усиление липолиза у матери, опосредованное эстрогеном, увеличивает выработку липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), что впоследствии стимулирует трансплацентарный перенос липидов.

Эти изменения обусловлены возросшими энергетическими потребностями во время беременности и потребностями плода в росте. Уровень липидов в крови у здоровых беременных женщин начинает повышаться на 9–13 неделе беременности и продолжает постепенно повышаться по мере увеличения срока беременности. Большинство исследований показывают, что повышение уровня липидов в крови происходит в основном во втором триместре. Однако поперечное исследование уровня холестерина в сыворотке крови у здоровых беременных женщин, вынашивающих одного ребёнка, показало, что средние значения общего холестерина и очень низкой плотности липопротеинов повышались на протяжении всей беременности и были выше, чем у небеременных женщин в первом триместре [3, с. 747-752]. Уровень липидов в крови достигает пика на 31-36 неделе беременности, а затем остаётся на высоком уровне. Физиологические изменения в липидном обмене обычно носят временный характер и проходят после беременности.

Гипотиреоз во время беременности, определяемый повышенным уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) и пониженным уровнем свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови, является относительно распространённым заболеванием, которым страдают 3-5% беременных женщин. Одно исследование с участием 1650 беременных женщин с дисфункцией щитовидной железы показало, что у пациенток с клиническим гипотиреозом уровень общего холестерина положительно коррелирует с уровнем тиреотропного гормона и отрицательно коррелирует с уровнем свободного тироксина. Другое исследование, показало, что уровни триглицеридов и холестерина ЛПНП были выше в группе с гипотиреозом, чем в группе с субклиническим гипотиреозом и в группе с эутиреозом.

Субклинический гипотиреоз во время беременности определяется уровнем ТТГ, превышающим верхнюю границу референсного диапазона для конкретной беременности, в то время как уровни Т4 остаются в пределах нормы. По оценкам, субклинический гипотиреоз поражает примерно 10% беременных женщин, а также связан с изменениями липидного профиля, хотя степень и влияние этих изменений все еще изучаются.

Дислипидемия, наблюдаемая у пациенток с гипотиреозом во время беременности, в первую очередь из-за снижения уровня тиреотропного гормона. Тиреотропный гормон влияет на синтез, транспортировку и расщепление жиров. Тиреотропный гормон повышает активность белка, которая переносит холестерин из ЛПВП в ЛПНП и ЛПОНП [8, с. 259-269]. Гипотиреоз увеличивает поступление свободных жирных кислот в печень. Это увеличивает синтез ЛПНП в печени и в конечном итоге приводит к повышению уровня ТГ и ЛПНП.

Многочисленные исследования выявили сильную положительную корреляцию между уровнем триглицеридов на ранних сроках беременности и гестационным сахарным диабетом. Дислипидемия у беременных женщин может способствовать повышению риска преэклампсии и других осложнений. Ученые обнаружили, что повышенный уровень ТГ у матери на ранних сроках беременности был связан с более быстрым набором веса младенцем на 20-34 неделе беременности.

В клинических рекомендациях беременным пациенткам с гипотиреозом рекомендуется своевременно назначать заместительную терапию L-тироксинами, чтобы снизить риск дислипидемии и неблагоприятных исходов у новорожденных. Крупное когортное исследование с 20 365 участниками продемонстрировало, что лечение L-тироксинами значительно снижало уровни ОХ и ХС ЛПНП у пациенток с субклиническим гипотиреозом в течение первого триместра. Это указывает на то, что заместительная терапия гормонами щитовидной железы

способствует нормализации липидного профиля у беременных женщин с гипотиреозом или субклиническим гипотиреозом.

В настоящее время применение других средств, снижающих уровень липидов, во время беременности ограничено. Нефармакологические изменения в образе жизни по-прежнему являются основным методом лечения гиперлипидемии у беременных женщин. Здоровый образ жизни включает в себя диету с низким содержанием жиров и холестерина, а также повышенную физическую активность.

Выводы.

В заключение отметим, что нами был проведен систематический анализ на проведенные ранее клинические исследования. Выявили связь между липидным обменом и дисфункцией щитовидной железы. Беременные женщины с клиническим или субклиническим гипотиреозом во время беременности подвержены большему риску развития дислипидемии, которая впоследствии может привести к неблагоприятным исходам беременности. Проанализировали и решили, что терапия L-тироксина нормализует липидный обмен у беременных женщин с субклиническим гипотиреозом. Кроме того, мы рассмотрели возможное влияние дислипидемии на течение беременности и состояние новорожденных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Климов А.Н., Никульчева Н.Г. Обмен липидов и липопротеидов и его нарушения. СПб.: Питер Ком, 1999. 512 с.
2. Anandappa S. Thyroid disorders in subfertility and early pregnancy / S. Anandappa, M. Joshi, L. Polanski, P.V. Carroll // *Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism*. 2020. No. 11. pp. 124-135.
3. Bartels Ä., Egan N., Broadhurst D.I. Maternal serum cholesterol levels are elevated from the 1st trimester of pregnancy: a cross-sectional study // *Journal of obstetrics and gynaecology: the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology*. 2012. No. 8. pp. 747-752 .
4. Chen Q., Chen H., Xi F. Association between maternal blood lipids levels during pregnancy and risk of small-for-gestational-age infants // *Scientific Reports*. 2020. No. 1. pp. 121-134.
5. Delitala A.P., Capobianco G., Cherchi P.L. Thyroid function and thyroid disorders during pregnancy: a review and care pathway // *Gynecology and Obstetrics*. 2019. No. 2. pp. 327-338.
6. Dosiou C., Medici M. Management of endocrine disease: isolated maternal hypothyroxinemia during pregnancy: knowns and unknowns // *European Journal of Endocrinology*. 2017. No. 12. pp. 21-38.
7. Jin W.Y., Lin S.L., Hou R.L. Associations between maternal lipid profile and pregnancy complications and perinatal outcomes: a population-based study from China // *Pregnancy and Childbirth*. 2016. No. 16. pp. 245-356.
8. Sinha R.A., Singh B.K., Yen P.M. Direct effects of thyroid hormones on hepatic lipid metabolism // *Endocrinology*. 2018. No. 14. pp. 259-269.

© Петрова Л.Л., Ибрагимова А.И., Низаметдинова З.Р., Узлиева Х.А., 2024.